

SEM MAIS DEMORA! O PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO COSTEIRO PORTUGUÊS EM RISCO

WITHOUT FURTHER DELAY! THE PORTUGUESE COASTAL ARCHAEOLOGICAL HERITAGE AT RISK

Alexandra Figueiredo¹
Sarah Martinville²
Cláudio Monteiro³

Resumo

O património arqueológico costeiro português vive uma contagem decrescente. Dos 486 sítios analisados pelo projeto COASTLINE, quase 300 estão já em risco real e 76% podem desaparecer em menos de 50 anos. O alerta é claro: erosão, galgamento, subida do mar e instabilidade geológica estão a transformar o litoral num cemitério de memórias. Mas não se trata apenas de pedras, estruturas e concheiros, está, sobretudo, em causa a história da ocupação humana. Portugal, com 987 km de costa e 75% da população junto ao mar, tornou-se refém do mesmo oceano que moldou a sua identidade. O projeto COASTLINE surge avançando com propostas concretas, após uma análise profunda do estado em questão. Através do cruzamento de dados provenientes da entidade de tutela e da agência Portuguesa do Ambiente, usando os SIG, o LiDAR, bases de dados e critérios específicos definem-se prioridades. Os resultados não deixam espaço para complacência: concelhos como Odemira, Peniche ou Cascais concentram património à beira do colapso. As tipologias mais frágeis são os acampamentos pré-históricos e as jazidas paleolíticas que estão a ceder perante fenómenos cada vez mais violentos. A arqueologia subaquática revela também um passado submerso, ainda invisível, mas igualmente ameaçado. Mais do que ciência, está em causa a identidade cultural, política e social. O COASTLINE propõe ação: comissões locais, plataformas interativas, protocolos nacionais de revisão e envolvimento comunitário. Inspira-se em modelos internacionais, mas adapta-se à realidade portuguesa. A mensagem é inequívoca: sem colaboração e vontade política, perderemos não apenas sítios, mas a oportunidade de compreender quem somos. A preservação já não é opcional é urgente, coletiva e inadiável.

Palavras-chave: Património Cultural; Alterações Climáticas; Arqueologia.

¹ PhD. alexfiga@ipt.pt - ORCID ID-0000-0003-3354-0727 - Instituto Politécnico de Tomar/Centro de Geociências (FCT) e Centro de Investigação em Ciências Históricas (UAL) (UIDB/00073/2025 e UIDP/00073/2025).

² Pós-graduanda, martinville_sj@hotmail.fr - ORCID ID-0009-0009-1809-5697 Colaboradora Centro de Geociências, doutoranda na Universidade Autónoma de Lisboa.

³ PhD - cmonteiro@autonoma.pt - ORCID ID-0000-0002-1285-6071 - Centro de Investigação de Ciências Históricas (UAL); Centro de Geociências e Centro TECH&ART - IPT (UIDB/00073/2025 e UIDP/00073/2025, UID/05488).

Abstract

The Portuguese coastal archaeological heritage is living on borrowed time. Of the 486 sites analyzed by the COASTLINE project, nearly 300 are already at real risk, and 76% may disappear in less than 50 years. The warning is clear: erosion, storm surges, rising sea levels, and geological instability are turning the coastline into a cemetery of memories. But this is not only about stones, structures, and shell middens; it is, above all, about the history of human occupation. Portugal, with 987 km of coastline and 75% of its population living by the sea, has become hostage to the very ocean that shaped its identity. The COASTLINE project emerges with concrete proposals, following an in-depth assessment of the situation. By cross-referencing data from the national heritage authority and the Portuguese Environment Agency, and employing GIS, LiDAR, databases, and specific criteria, priorities are being set. The results leave no room for complacency: municipalities such as Odemira, Peniche, and Cascais concentrate heritage sites on the brink of collapse. The most fragile typologies are prehistoric campsites and Paleolithic sites, now succumbing to increasingly violent phenomena. Underwater archaeology also reveals a submerged past, still invisible yet equally threatened. More than science, what is at stake here is cultural, political, and social identity. COASTLINE calls for action: local committees, interactive platforms, national review protocols, and community involvement. Inspired by international models yet tailored to Portuguese reality, its message is unequivocal: without collaboration and political will, we will lose not only sites but also the opportunity to understand who we are. Preservation is no longer optional, it is urgent, collective, and unavoidable.

Key words: Cultural Heritage; Climate Change; Archaeology.

Introdução

As alterações climáticas constituem, atualmente, uma das maiores ameaças à sustentabilidade global, afetando de forma transversal os ecossistemas, as comunidades humanas e o património cultural (IPCC, 2023). Em particular, os territórios costeiros enfrentam uma pressão crescente devido à intensificação de fenómenos como a erosão marinha, o galgamento oceânico, a acidificação, a subida do nível médio do mar e a instabilidade geológica das arribas (CNADS, 2001; FLANNERY, *et al.* 2022; RUESTO, *et al.* 2022). Estes processos naturais, acelerados pela ação antrópica e pelas mudanças climáticas, colocam em risco direto os vestígios arqueológicos situados na interface entre o mar e a terra, que são zonas historicamente privilegiadas para o estabelecimento humano (MONTEIRO, 2015; MÉNANTEAU, 2021; COCHRAN *et al.* 2024).

Portugal, com uma linha costeira de aproximadamente 987 km e uma elevada densidade populacional e económica concentrada junto ao litoral, apresenta uma vulnerabilidade significativa neste contexto (ANDRÉ & CORDEIRO, 2013; PEREIRA & COELHO, 2013, PINTO, *et al.* 2021).

A história de ocupação humana ao longo da costa portuguesa está profundamente enraizada em sítios arqueológicos que testemunham práticas culturais, económicas e sociais de comunidades passadas. A título de exemplo destaca-se a recente apresentação de doutoramento sobre os sítios arqueológicos piscícolas romanos, no Algarve (LUZ, 2025), relevantes na compreensão económica desta atividade e da difusão de pescado e preparados ao longo da Península e até do Império e que, por se encontrarem a poucos quilómetros da linha de costa, apresentam condições de afetação antrópica e natural de degradação acelerada, cuja origem está na conjugação entre fenómenos naturais e ausência de políticas eficazes de preservação. Associa-se a estes o fator de se encontrar pouco estudado, o que implica, na sua perda, um valor de conhecimento fundamental para entender esta atividade durante este período, bem como toda a dinâmica associada à ocupação romana.

É, num cenário de alerta para a salvaguarda de sítios presentes junto à costa, que surge o projeto COASTLINE (FIGUEIREDO & MARTINVILLE, 2004a; 2004b; FIGUEIREDO, *et al.* 2025), uma iniciativa científica e multidisciplinar que visa estudar, quantificar e mitigar os impactos das alterações climáticas sobre o património arqueológico costeiro, em Portugal. Coordenado pelo Laboratório de Arqueologia e Conservação do Património Subaquático, do Instituto Politécnico de Tomar, em colaboração com o Centro de Geociências da Universidade de Coimbra, o Centro de Investigação de Ciências Históricas da Universidade Autónoma de Lisboa e a associação CAAPortugal, o projeto insere-se no âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com especial destaque para as metas 11.4 (preservação do património cultural) e 13.1 (resiliência climática) e teve o seu início em 2023.

O COASTLINE propõe-se, entre outras estratégias, a uma abordagem integrada, combinando tecnologias avançadas de mapeamento geoespacial, como o LiDAR e os Sistemas de Informação Geográfica (SIG), com bases de dados arqueológicas oficiais, como o Endovélico, gerido pelo Instituto Público do Património Cultural (PC-IP). A metodologia adotada permitiu, numa primeira fase, ocorrida até 2024 (FIGUEIREDO & MARTINVILLE, 2024a, 2024b), identificar sítios arqueológicos localizados até 100 metros da linha de costa e cruzar essa informação com zonas classificadas pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), sobretudo as que se encontravam com riscos elevados

de afetação. Nos riscos incluem-se essencialmente a erosão, o galgamento, inundações e instabilidade de arribas.

Os primeiros resultados do projeto são alarmantes: dos 486 sítios arqueológicos inicialmente identificados em toda a costa, 288 foram considerados por se encontrarem na área de estudo (costa portuguesa, exceto a região do Algarve), sendo que, destes, 76% poderão estar destruídos ou severamente danificados em menos de 50 anos. Esta estimativa baseia-se na sobreposição de camadas de risco ambiental com os registos arqueológicos, utilizando buffers de análise de 100 m, 200 m e 300 m para compensar imprecisões de localização e avaliar a exposição efetiva dos sítios (FIGUEIREDO, *et al.* 2025). A exclusão da região do Algarve, por falta de dados climáticos atualizados, representa uma lacuna importante que o projeto pretende colmatar em fases futuras.

A análise cronotipológica revela que os contextos mais vulneráveis pertencem à Pré-história, com destaque para o Paleolítico, Mesolítico e Neolítico, cujos vestígios são geralmente frágeis, dispersos e mal preservados (FIGUEIREDO & MARTINVILLE, 2024a, 2024b). Tipologias como acampamentos ao ar livre, jazidas paleolíticas e concheiros são particularmente suscetíveis à erosão costeira, as estruturas edificadas e fortificações tendem a resistir melhor aos impactos ambientais.

Além da componente técnica, o projeto COASTLINE valoriza o envolvimento das comunidades locais, das autarquias e das entidades de tutela, promovendo uma cultura de responsabilidade partilhada na salvaguarda do património. A criação de comissões permanentes de salvaguarda patrimonial costeira, a definição de zonas prioritárias para intervenção preventiva e a adaptação de modelos internacionais como os projetos ADAPT (EUA) e CHERISH (Irlanda e País de Gales) são algumas das estratégias propostas para garantir uma resposta eficaz e sustentável (FIGUEIREDO, *et al.* em prelo). Com base nos dados obtidos nesta primeira fase de projeto realizou-se um memorando, enviado à entidade de tutela, em inícios de 2025, alertando para os resultados preocupantes obtidos.

O projeto também previa, para esta fase, a criação de uma plataforma interativa de mapeamento, já avançada com o *dashboard* publicado no site da ESRI-IPT ou na plataforma Mendeley Data (FIGUEIREDO, *et al.* 2025), que apresenta os resultados obtidos da primeira fase de trabalhos de análise de sítios em risco, e que permitirá visualizar a localização dos

sítios em risco elevado e suas características, bem como apoiar a tomada de decisão política, pela sua relação municipal, no sentido de orientar a alocação de recursos públicos. Esta ferramenta será, numa fase posterior, acompanhada por uma grelha de avaliação rápida de vulnerabilidade, que facilitará o diagnóstico e a priorização de intervenções, especialmente em contextos de escassez de financiamento e recursos humanos.

A importância do COASTLINE transcende o âmbito nacional, posicionando-se como um modelo facilmente replicável para outros países com património costeiro ameaçado. A sua abordagem simples, científica, tecnológica e participativa representa uma resposta concreta aos desafios colocados pelas alterações climáticas, ligando investigação académica, planeamento territorial e preservação cultural.

Contexto Nacional

Portugal é um país profundamente marcado pela sua relação com o mar. Com uma linha costeira de aproximadamente 987 km, o território português apresenta uma configuração geográfica e histórica que favoreceu, ao longo dos séculos, o estabelecimento humano junto ao litoral. Esta proximidade ao mar não só moldou a identidade cultural e económica do país, como também resultou numa elevada concentração de património arqueológico costeiro, hoje ameaçado por fenómenos naturais intensificados pelas alterações climáticas (SILVA, 2012; ANDRÉ & CORDEIRO, 2013; COELHO & PEREIRA, 2013; FERNÁNDEZ-FERNÁNDEZ, *et al.* 2019; PINTO, *et al.* 2020.; DEVILLERS, *et al.* 2021)

Cerca de 75% da população portuguesa vive, ainda hoje, em regiões costeiras, que representam aproximadamente 85% do Produto Interno Bruto nacional. Esta concentração populacional e económica reflete-se numa intensa pressão urbanística, turística e infraestrutural sobre o litoral, agravando os riscos ambientais e patrimoniais. Historicamente, as margens de rios e as zonas costeiras foram também locais privilegiados para o desenvolvimento de comunidades humanas (BREUIL, H.; ZBYSZEWSKI, G. 1945; FLANNERY, *et al.* 2022), devido à abundância de recursos naturais, à acessibilidade marítima e beleza paisagística. Como resultado, o litoral português alberga centenas de sítios arqueológicos que testemunham práticas culturais desde o Paleolítico até à Época Moderna.

A dinâmica costeira portuguesa resulta, contudo, de um longo processo de instabilidade tectónica, transgressões marinhas e flutuações climáticas que moldaram a linha de costa e os fundos de vale. As arribas, plataformas de abrasão e terraços marinhos demonstram que a posição atual da costa não é estática, mas consequência de deslocamentos e sobrelevações que alteraram profundamente a relação entre os sítios arqueológicos e o mar (FERREIRA, 1981; DE VICENTE, *et al.*, 2011; CUNHA, *et al.*, 2015; 2016). Estes processos explicam porque muitos vestígios hoje ameaçados pela erosão ou pelo avanço do mar foram originalmente implantados em contextos interiores e estáveis (BICHO, *et al.* 2020).

A transgressão flandriana, ocorrida após a última glaciação, foi um dos fenómenos mais determinantes na configuração atual da costa portuguesa (DIAS, *et al.* 1997; DIAS, 2004). Resultante da subida eustática do nível do mar, inundou zonas baixas e estuarinas, condicionando a morfologia costeira e influenciando a distribuição dos sítios arqueológicos. Em Portugal, a transgressão foi responsável por importantes remodelações, como o alargamento dos vales do Baixo Tejo e Sado, a formação de lagunas costeiras como Óbidos e Albufeira, e a ligação de ilhéus ao continente através de tómbolos, casos de Peniche e Baleal. Estes fenómenos criaram simultaneamente áreas de risco de erosão e de preservação sedimentar, fatores que explicam a atual vulnerabilidade e potencial arqueológico do litoral (DIAS, 1997).

Compreender a vulnerabilidade do património arqueológico costeiro exige, por isso, uma abordagem que vai além da análise dos riscos atuais. É necessário considerar os processos geológicos e climáticos que moldaram a paisagem costeira ao longo dos milénios, especialmente durante o final do Pleistocénico e início do Holocénico (DIAS & PEREIRA, 1993; DIAS, 2004). Durante o Pleistocénico, vastas áreas que hoje se encontram submersas eram terra firme. A última glaciação, que terminou há cerca de 11/12 mil anos, provocou o degelo das calotes polares e, conseqüentemente, uma subida global do nível do mar. Este fenómeno resultou na inundação de planícies costeiras, estuários e vales fluviais, transformando antigos territórios habitados em zonas submersas (DIAS, 2004).

Em Portugal, este processo foi particularmente evidente na plataforma continental (DIAS & PEREIRA, 1993; CUNHA, *et al.*

2020), onde a profundidade média é relativamente baixa. Estudos geomorfológicos indicam que a linha de costa durante o Paleolítico poderia estar até 10 a 20 km mais afastada do interior do que a atual (FREITAS, *et al.* 2002; LOPEZ-ROMERO, 2021; FIGUEIREDO & MONTEIRO, 2023). Alguns mecanismos antrópicos de adaptação à paisagem, como a abertura de clareiras e a intensificação de práticas agrícolas junto a pendentes, intensificaram as alterações, sobretudo no período romano e medieval, bem visível na Lagoa de Óbidos (FERREIRA, *et al.* 2009). Assim, muitos dos sítios arqueológicos pré-históricos que hoje se encontram junto ao mar foram originalmente estabelecidos em ambientes interiores, longe da influência direta das águas salgadas (BICHO, *et al.* 2020; LÓPEZ-ROMERO, 2021). Esta realidade tem implicações profundas para a arqueologia: em primeiro lugar expressa que a localização atual dos sítios não corresponde à sua posição original no contexto ambiental e cultural das comunidades que os habitaram; e depois implica que existe um vasto património arqueológico submerso, ainda por descobrir, que pode fornecer informações cruciais sobre a ocupação humana pré-histórica costeira. Contudo, a erosão agravada, as tempestades e a sedimentação rápida podem dificultar ou mesmo impedir o seu registo e estudo. A zona da Ria de Aveiro, por exemplo, tem revelado estruturas submersas associadas a ocupações humanas antigas. Intervenções no ano de 2019, no canal de Ílhavo, colocaram a descobertas estruturas que se equacionam serem do Neolítico, contudo faltam estudos pormenorizados que deem mais detalhes. Também a Ria Formosa, no Algarve, apresenta igualmente condições propícias para a preservação de vestígios em ambientes lagunares. Já a costa alentejana, com a sua plataforma continental extensa e pouco profunda, constitui outra área de elevado potencial para a investigação subaquática. Estes exemplos demonstram que, para além das dinâmicas associadas aos riscos naturais e das estratégias para mitigar os impactos, convém considerar a relevância, destas áreas, para a descoberta de novos vestígios arqueológicos.

Uma das ferramentas mais eficazes para estudar estas dinâmicas é a modelação paleogeográfica, que permite reconstruir a paisagem antiga com base em dados geológicos, sedimentológicos e arqueológicos. A integração de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) com modelos digitais de terreno e batimetria possibilita a simulação da linha de costa em diferentes períodos históricos, permitindo identificar zonas que eram

habitáveis e que hoje se encontram submersas. O projeto COASTLINE tem vindo a explorar estas metodologias, cruzando dados do Portal do Arqueólogo, da APA e de levantamentos LiDAR para mapear a vulnerabilidade dos sítios arqueológicos e desenvolver estudos que permitam aprofundar o nosso conhecimento sobre a ocupação da costa portuguesa. A inclusão de modelos paleogeográficos pode ampliar significativamente o alcance do projeto, permitindo não apenas proteger o que está visível, mas também antecipar a localização de sítios ainda não descobertos.

É, desta forma, que a consideração das dinâmicas paleogeográficas deve ser integrada nas estratégias de preservação patrimonial. A identificação de zonas de antiga ocupação humana, hoje submersas ou em risco de erosão, permite definir áreas prioritárias para investigação e salvaguarda. Além disso, reforça a necessidade de documentar rapidamente os sítios em risco, antes que sejam destruídos por processos naturais ou pela ação humana. É com base neste pressuposto que temos defendido que a Arqueologia Subaquática deve ser encarada como uma componente essencial da gestão patrimonial costeira (FIGUEIREDO & MARTINVILLE 2024b), especialmente num país como Portugal, onde a história está intimamente ligada ao mar. A criação de programas nacionais de investigação, em articulação com universidades, centros de investigação e entidades de tutela, é uma medida urgente para garantir a preservação de um património invisível, mas de valor incalculável (FIGUEIREDO, *et al.*, em prelo).

Vulnerabilidades ambientais e patrimoniais

A costa portuguesa enfrenta uma série de ameaças ambientais (COELHO & PEREIRA, 2013; PEREIRA & COELHO, 2013; ANDRÉ & CORDEIRO, 2013; OLIVEIRA & OLIVEIRA, 2016; PINTO, *et al.* 2020; 2021;) que comprometem a integridade dos vestígios arqueológicos. A erosão costeira, o galgamento oceânico, a subida do nível médio do mar e a instabilidade das arribas são fenómenos que têm vindo a intensificar-se nas últimas décadas, em parte devido à ação humana (como a construção de barragens e a extração de areias) (BARROS, 2023; ROSA-SANTOS, 2009) e em parte devido às alterações climáticas globais (IPCC, 2023). Estudos da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) indicam que 180

km da costa nacional estão criticamente afetados por erosão, apesar das tentativas de mitigação, como o reforço artificial de praias com sedimentos (PINTO, *et al.* 2019; PINTO, *et al.* 2020).

A redução do transporte de sedimentos fluviais, estimada em 80% desde os anos 1990, contribuiu significativamente para o agravamento da erosão costeira (PINTO, *et al.* 2020). Esta perda de sedimentos, essencial para a manutenção das praias e dunas, tem exposto estruturas arqueológicas outrora protegidas, acelerando o seu processo de degradação. A subida do nível do mar, estimada entre 14 e 57 cm até 2100 (CNADS, 2001) representa, também, uma ameaça direta à preservação de sítios localizados em zonas baixas e vulneráveis, como estuários, lagunas e praias.

No âmbito do projeto COASTLINE, foram identificados 486 sítios arqueológicos situados a menos de 100 metros da linha de costa. Destes, somente foram considerados 288, pois os outros locais caíam na região do Algarve, não integrada no estudo. Esta amostragem representa uma base robusta para a análise da vulnerabilidade patrimonial em contexto de risco climático. A distribuição dos sítios ao longo da costa (Imagem 1 a 4) é, no entanto, desigual, refletindo tanto as dinâmicas históricas de ocupação como as limitações dos registos arqueológicos disponíveis, que podem ser resultado de desiguais incidências de intervenções.

Para facilitar a análise, o projeto dividiu a costa portuguesa em quatro zonas principais: Norte, Centro, Alentejo e Algarve. Esta divisão não segue os limites administrativos, mas sim critérios de densidade arqueológica, geomorfologia e exposição ao risco.

Zona Norte

Estende-se de Vila Praia de Âncora a Espinho, abrangendo cerca de 125 km de costa. Esta faixa é caracterizada por praias arenosas, sistemas dunares e estuários, como o do Douro. Foram identificados 17 sítios arqueológicos, localizados em ambientes altamente sensíveis à erosão marinha. A presença da Área Metropolitana do Porto, com forte atividade industrial e turística, exerce uma pressão significativa sobre o território, dificultando a implementação de medidas de preservação patrimonial.

Zona Centro

Vai de Figueira da Foz a Setúbal, com cerca de 250 km de extensão e 186 sítios arqueológicos. A diversidade geomorfológica é notável: dunas em Figueira da Foz, arribas altas entre Nazaré e Peniche, e zonas mistas na área do estuário do Sado. A parte norte da zona mantém atividades tradicionais como pesca e agricultura, enquanto a sul, dominada pela Área Metropolitana de Lisboa, enfrenta desafios relacionados com urbanização intensa, pressão imobiliária e turismo de massas. Esta zona apresenta a maior concentração de sítios em risco elevado, devido à combinação de fatores naturais e antrópicos.

Zona do Alentejo

Estende-se de Sines até à fronteira com o Algarve, numa faixa de 80 km dominada por arribas e zonas naturais protegidas, como o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Foram identificados 87 sítios arqueológicos, muitos deles em áreas pouco urbanizadas e com baixa densidade populacional. Apesar da relativa preservação ambiental, esta zona é altamente vulnerável à erosão marinha e ao colapso de arribas, fenómenos que colocam em risco estruturas arqueológicas frágeis e mal documentadas.

Zona do Algarve

Apesar de ser uma das regiões mais turísticas do país, o Algarve foi excluído da análise do projeto COASTLINE, nesta primeira fase, devido à falta de dados climáticos atualizados por parte da APA. A geomorfologia da região é complexa, com arribas calcárias no oeste e sistemas dunares e lagunas no centro e leste, como a Ria Formosa. A pressão urbanística e a artificialização do solo são elevadas, especialmente durante os meses de verão, o que agrava os riscos patrimoniais. A inclusão futura desta zona é essencial para uma caracterização completa da vulnerabilidade arqueológica costeira em Portugal e será realizada assim que os dados da APA forem publicados.

- Legenda**
- Património nas áreas de instabilidade potencial em litoral de arriba
 - Património nas faixas de salvaguarda para o mar em litoral de arriba
 - Património nas faixas de salvaguarda para a terra em litoral de arriba
 - Património na zona de risco em litoral arenoso
 - Património risco alto <100m
 - Risco Alto Buffer <100
 - Património risco medio <100m
 - Buffer patrimonio risco medio 100
 - Património risco medio 100 à 200m
 - Buffer patrimonio risco medio 100 200
 - Património risco baixo 200 à 300m
 - Património risco baixo 100 à 200m
 - Buffer patrimonio risco baixo 200 300
 - Buffer patrimonio risco baixo 100 200m
 - Faixa de salvaguarda litoral arenoso inundação e galgamento (50 anos)
 - Faixa de salvaguarda litoral arenoso erosao (50 anos)

Imagem 1. Sítios arqueológicos em risco no Norte do País.

- Legenda**
- Património nas áreas de instabilidade potencial em litoral de arriba
 - Património nas faixas de salvaguarda para o mar em litoral de arriba
 - Património nas faixas de salvaguarda para a terra em litoral de arriba
 - Património na zona de risco em litoral arenoso
 - Património risco alto <100m
 - Risco Alto Buffer <100
 - Património risco medio <100m
 - Buffer patrimonio risco medio 100
 - Património risco medio 100 à 200m
 - Buffer patrimonio risco medio 100 200
 - Património risco baixo 200 à 300m
 - Património risco baixo 100 à 200m
 - Buffer patrimonio risco baixo 200 300
 - Buffer patrimonio risco baixo 100 200m
 - Faixa de salvaguarda litoral arenoso inundação e galgamento (50 anos)
 - Faixa de salvaguarda litoral arenoso erosao (50 anos)

Imagem 2. Sítios arqueológicos em risco no Centro Norte do País.

Imagem 3. Sítios arqueológicos em risco no Centro do País.

Imagem 4. Sítios arqueológicos em risco no Centro Sul do País.

Metodologia de Trabalho

O principal objetivo da metodologia adotada pelo projeto, nesta primeira fase, foi o de identificar os sítios arqueológicos costeiros em risco de destruição ou degradação. Para isso, foi necessário cruzar dados arqueológicos com dados ambientais, geoespaciais e climáticos, de forma a construir um modelo de risco analisável.

Para dar resposta ao objetivo pretendido utilizamos duas grandes fontes de informação:

- Dados arqueológicos: extraídos da plataforma oficial Endovélico, gerida pelo Instituto Público do Património Cultural (IP-PC), que reúne registos de sítios arqueológicos em território nacional. Foram considerados apenas os sítios localizados até 100 metros da linha de costa.
- Dados ambientais e geoespaciais: provenientes da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), nomeadamente dos Programas da Orla Costeira (POC), que definem zonas de risco para erosão, galgamento e inundação costeira com projeções para os próximos 50 anos. A delimitação espacial foi feita com base em buffers de proximidade à linha de costa e às zonas de risco definidas pela APA. Foram estabelecidos três níveis de risco:
- Alto risco: sítios localizados diretamente sobre zonas de erosão ou galgamento, ou até 100 metros dessas zonas, com estruturas frágeis ou perecíveis.
- Médio risco: sítios entre 100 e 200 metros das zonas de risco, ou dentro dos 100 metros, mas com estruturas mais resistentes (ex. fortificações).
- Baixo risco: sítios entre 200 e 300 metros das zonas de risco, ou entre 100 e 200 metros com vestígios de natureza resiliente.

A metodologia aplicada no projeto COASTLINE permitiu uma análise refinada da vulnerabilidade dos sítios arqueológicos costeiros, ao considerar não apenas a sua localização geográfica, mas também a tipologia dos vestígios e a respetiva cronologia. Esta abordagem integrada revelou-se essencial para compreender a complexidade dos riscos que afetam o património cultural em zonas de interface mar-terra.

Para operacionalizar esta análise, foi utilizado o software ArcGIS Pro, da ESRI, que possibilitou a sobreposição de camadas de risco ambiental com os registos arqueológicos existentes. Através desta ferramenta, foi possível criar mapas interativos que representam visualmente os níveis de risco atribuídos a cada sítio, aplicar buffers laterais para compensar imprecisões de georreferenciação e integrar modelos digitais de terreno (DTM) e de superfície (DSM), gerados com recurso à tecnologia LiDAR (Imagem 5 e 6).

A classificação dos sítios arqueológicos seguiu critérios tipológicos e cronológicos, abrangendo desde acampamentos ao ar livre e concheiros até cetárias, fortificações e necrópoles, com cronologias que vão do Paleolítico à Época Contemporânea. Esta diversidade exigiu uma abordagem flexível e adaptada à natureza dos vestígios, tendo em conta a sua resistência estrutural e a exposição aos fenómenos costeiros. A percibibilidade das estruturas foi um critério para priorizar os sítios.

Imagem 5 - Exemplo de uma análise realizada no Casal da Ribeira da Baleia, em Mafra, onde se regista a verde, rosa, azul e amarelo as faixas de risco definidas pela APA e os buffers estabelecidos do posicionamento central do sítio arqueológico, presente na base de dados Endovélico, que referem a distância destes pontos às faixas de risco, para os integrar nos critérios que foram definidos como risco elevado, médio ou baixo, no projeto COASTLINE.

Imagem 6 – Observação da proximidade e estruturas visíveis de alguns sítios arqueológicos, em Imagem exemplo do Forte de Milreu ou de São Pedro, Ericeira, Mafra (Portugal).

Estas limitações foram parcialmente mitigadas com a aplicação de buffers de proximidade e com a análise espacial detalhada, mas reforçam a necessidade urgente de uma revisão sistemática dos registos arqueológicos costeiros e da realização de levantamentos de campo com recurso a tecnologias adequadas.

As análises observadas permitiram detetar a existência de inúmeros erros de georreferenciação na base de dados da Entidade de Tutela. O Forte de Milreu, apresentado na imagem 3 é um exemplo, com um posicionamento de mais de 300 metros de erro para o interior.

Esta situação é paradigmática da vulnerabilidade e da falta de estudo do património arqueológico costeiro português. Talvez o primeiro

passo futuro, que tem de passar obrigatoriamente pela entidade de tutela portuguesa, seja na validação dos registos geoespaciais dos sítios arqueológicos.

Perante esta realidade, coloca-se a questão: como podemos ajudar ou que estratégia encontrar para uma revisão, em curto espaço de tempo, dos registos arqueológicos costeiros? A criação de um Protocolo Nacional de Revisão surge como uma proposta viável, que permita que comunidades locais, instituições de ensino superior e entidades de tutela trabalhem em conjunto para melhorar a precisão e fiabilidade dos registos.

Algumas soluções têm sido equacionadas pelo projeto COASTLINE, como a formação de núcleos regionais de validação, compostos por arqueólogos locais, estudantes universitários e técnicos municipais. Esta colaboração pode ser formalizada através de protocolos com os municípios, promovendo a consciencialização pública e estabelecendo prioridades na decisão local.

Outra proposta passa por encaminhar os trabalhos académicos para levantamentos de campo, integrando a revisão dos registos arqueológicos em projetos de investigação e estágios curriculares. A promoção de campanhas de voluntariado científico, com formação básica em GPS e técnicas de levantamento, pode também contribuir para a atualização dos dados de forma económica e eficaz.

Outras possibilidades podem ainda ser levantadas, em conjunto, com as diferentes organizações colaboradoras. Para o momento, nesta próxima fase de trabalhos, está em curso a organização de uma reunião pública, que junte associações, centros de mergulho e outras empresas, municípios e entidade de tutela.

A análise já realizada, na primeira fase do projeto COASTLINE, constitui uma base sólida para orientar os trabalhos futuros, permitindo priorizar os sítios localizados em zonas de risco elevado.

Resultados

Com base na fase presente do projeto COASTLINE, a aplicação da metodologia desenvolvida permitiu a obtenção de resultados quantitativos e qualitativos que evidenciam a vulnerabilidade crítica do património arqueológico costeiro em Portugal. A análise cruzada entre os dados da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e os registos da base de dados Endovélico, da entidade de tutela do património cultural arqueológico

revelou que, dos 288 sítios arqueológicos identificados até 100 metros da linha de costa, 220 foram classificados como expostos a riscos climáticos, sendo que 204 estão em risco alto, 14 em risco médio e apenas 2 em risco baixo.

Esta distribuição demonstra que os sítios costeiros analisados estão em situação crítica, com elevada probabilidade de destruição ou degradação severa nas próximas décadas.

A análise cronológica revelou que os contextos mais afetados pertencem à Pré-história, com destaque para o Paleolítico (58 sítios), Mesolítico (53), Neolítico (28) e Calcolítico (19) (Imagem 7). Estes vestígios são geralmente frágeis, dispersos e mal preservados, o que os torna particularmente vulneráveis à erosão costeira e à instabilidade geológica.

Imagem 7 – Distribuição do número de sítios pela cronologia mais antiga associada.

Em termos tipológicos, os sítios mais afetados são aqueles classificados como estações ao ar livre, concheiros e jazidas paleolíticas, que representam 137 dos 220 sítios em risco. Por outro lado, estruturas edificadas como fortificações e cetárias demonstram maior resistência, embora também estejam expostas a riscos significativos, especialmente em zonas de arriba instável (FIGUEIREDO & MARTINVILLE, 2024a), sendo apresentadas em menor número (Imagem 8).

Imagem 8 - Distribuição do número de sítios pela tipologia identificada de tipo de ocupação.

Geograficamente, os concelhos com maior número de sítios em risco são Odemira (52 sítios), Peniche, Cascais, Sintra e Sines, todos localizados em zonas costeiras com elevada pressão turística e urbanística (FIGUEIREDO & MARTINVILLE, 2024a; 2024b) (Imagem 9).

Desta forma, os resultados revelam uma realidade preocupante: o património arqueológico costeiro em Portugal está sob ameaça real e iminente, com mais de três quartos dos sítios analisados em risco elevado.

Imagem 9 – Distribuição de número de sítios por concelho.

Considerações finais

A metodologia desenvolvida, baseada na integração de dados arqueológicos e ambientais, na aplicação de SIG e LiDAR, e na classificação por tipologia, cronologia e proximidade a zonas de risco, revelou-se eficaz para identificar áreas prioritárias de intervenção. A utilização de buffers espaciais e a validação geoespacial permitiram compensar limitações nos registos oficiais e garantir uma análise mais precisa e representativa, que mesmo assim consideramos insuficiente. Novas estratégias têm de ser apontadas e o trabalho tem de ser colaborativo numa rede que abrace autarquias, associações locais, entidade de tutela, cidadãos e instituições de ensino superior.

O caso do Forte de Milreu exemplifica a importância da tecnologia na correção de registos e na avaliação de risco, demonstrando que a precisão geoespacial é essencial para a preservação patrimonial, bem como a urgência de intervenções para salvaguardar o património cultural. A verificação *in situ* e por deteção remota confirmou que o processo de destruição está em curso, exigindo medidas urgentes. Esta situação aparenta ser comum a inúmeros locais ao longo da costa portuguesa.

Face a esta realidade, torna-se imperativo e imediato, entre outras estratégias, criar um Protocolo Nacional de Revisão dos Registos Arqueológicos Costeiros, que envolva arqueólogos locais, instituições de ensino superior, técnicos municipais e entidades de tutela. A proposta de uma plataforma colaborativa de validação, com participação cidadã e científica, pode ser uma solução viável e económica para atualizar os dados e orientar a gestão patrimonial.

A preservação do património arqueológico costeiro não é apenas uma questão científica, mas também cultural, identitária e política. A sua proteção exige uma abordagem integrada, multidisciplinar e participativa, que articule conhecimento técnico, envolvimento comunitário e vontade institucional. Só assim será possível garantir que os testemunhos materiais das sociedades passadas não se percam irreversivelmente perante os desafios do presente.

Referências

ANDRADE, C. **O Ambiente de Barreira da Ria Formosa (Algarve, Portugal)**. Tese de doutoramento, Universidade de Lisboa, Lisboa, p. 654. 1990

ANDRÉ, J. N.; CORDEIRO, M. F. N. Alteração da linha de costa entre a Figueira da Foz e São Pedro de Moel após o prolongamento do molhe norte do Mondego. **Atas do VI Congresso Nacional de Geomorfologia**, Coimbra, pp. 6-10. 2013

BARROS, P.; BUGALHÃO, J.; LOPES, G. C.; FONSECA, C.; CALEJA, P.; BRAGANÇA, F.; PEREIRA, S.; GOMES, A-S A inventariação e georreferenciação do Património Cultural Marítimo no Endovélico. In Arnaud, JM; Neves, C; Martins, A, eds. - **Arqueologia em Portugal. 2023 – Estado da Questão**. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, pp. 2261-2272. 2023

BICHO, N.; INFANTINI, L.; MARREIROS, J. Portugal: Intertidal Archaeology and Submerged Coastal Landscapes. In **The Archaeology of Europe's Drowned landscapes**. pp.295-305. 2020

BREUIL, H.; ZBYSZEWSKI, G. Contribution á l'étude des industries paleolithiques du Portugal et de leurs rapports avec la géologie du Quaternaire. **Comunicações dos Serviços Geológicos de Portugal**, 24, p. 1-678. 1945

CANTASANO, N.; CALOIERO, T.; PELLICONE, G.; ARISTODEMO, F.; De MARCO, A.; TAGARELLI, G. Can ICZM contribute to the mitigation of erosion and of human activities threatening the natural and cultural heritage of the coastal landscape of Calabria? **Sustainability** (Switzerland), 13(3). <https://doi.org/10.3390/su13031122>. 2021

CNADS – **Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável. Impacto das alterações climáticas no nível do mar em Portugal. Conselho Nacional do Desenvolvimento Sustentável**. Disponível em <https://www.cnads.pt>. 2001

COELHO, C.; PEREIRA, C. Previsão de Recuo da Linha de Costa. In: Dias, J. M.; Alves, F. L. (Eds), **Risco de Cheias e Estratégias de Adaptação para a Zona Costeira e Lagunar da Ria de Aveiro**, Universidade de Aveiro, CESAM - Centro de Estudos do Ambiente e do Mar, Aveiro, pp. 22-26. 2013

CUNHA, P. P.; GALVE, J. P.; PÉREZ-PEÑA, J. V.; AZAÑON, J. M.; PEREIRA, D. M. I.; PEREIRA, P.; ORTUÑO, M.; VIAPLANA-MUZAS, M.; PRIETO, F. J. G.; REMONDO, J.; JABOLOY, A.; BARBAJÍ, SILVA, P. G.; LARIO, J.; ZAZO, C.; GOY, J. L.; DABRIO, C. J.; CABRERO, A. Active Landscape of Iberia. In: **The Geology of Iberia: A GeoDinamic Approach**. Vol. 5, Active Process: Seismicity, "Active Faulting and Relief". Edited by C. Quesada; J. T. Oliveira, Cham: Springer International Publishing, p. 77-124. 2020

CUNHA, P. P.; MARTINS, A. A.; CABRA, J.; GOUVEIA, M. P.; BUYLAERT, J. P.; MURRAY, A. S. Stair cases of wave-cut platforms in Western Central Portugal (Cape Mondego to Cape Espichel) – relevance as indicators of crustal uplift. In: **Resúmenes sobre el VIII Simposio MiA15**, Málaga del 21 al 23 de Septiembre de 2015. 2015

- DAVEAU, S. Terraços fluviais e Litorais. In: **O Quaternário em Portugal: Balanços e perspectivas**, Associação Portuguesa para o Estudo do Quaternário, Lisboa, Edições Colibri, p. 17-28. 1993
- DE VICENTE, G.; CLOETINGH, S.; VANWEES, J. D.; CUNHA, P. P. Tectonic classification of cenozoic Iberian foreland basins. **Tectonophysics** 502 (1-2), p. 38-61. 2011
- DEVILLERS, B.; BENLLOCH, P. O.; CASTANYER, P. "Foreword". **Méditerranée**, 133: 9-13. 2019
- DIAS, J. M. A história da evolução do litoral português nos últimos vinte milénios. In: **Evolução Geohistórica do Litoral português e fenómenos correlativos. Geologia. História. Arqueologia e Climatologia. Actas do Colóquio**, Lisboa, 3 e 4 de Julho de 2004. Universidade Aberta. Ed. Tavares, A. A.; Tavares, M. J. F.; Cardoso, J. L., p. 157-170. 2004
- DIAS, J. M. A. **Dinâmica Sedimentar e Evolução Recente da Plataforma Continental Portuguesa Setentrional**. Tese de Doutoramento, Universidade de Lisboa, Lisboa, p. 384 + Anexos. 1987
- DIAS, J. M. A.; Pereira, A. R. A Plataforma Continental Portuguesa. In: **O Quaternário em Portugal: Balanços e perspectivas**, Associação Portuguesa para o Estudo do Quaternário, Lisboa, Edições Colibri, p. 51-61. 1993
- DIAS, J. M. A.; RODRIGUES, A.; MAGALHÃES, F. Evolução da linha de costa em Portugal, desde o último Máximo Glaciário até à Actualidade: Síntese dos conhecimentos. In: **Estudos do Quaternário**, 1, Lisboa, Associação Portuguesa para o Estudo do Quaternário, p. 53-66. 1997
- FERNÁNDEZ-FERNÁNDEZ, S.; BAPTISTA, P. R. E. B.; BERNARDES, C.; FERREIRA, C. C. **Variação da linha de costa em praias arenosas: Aveiro (Portugal)**. 2021
- FERREIRA, D. B. **Carte Géomorphologique du Portugal**, 1:500 000, Memórias do Centro de Estudos Geográficos, Vol. 6, Lisboa, p. 55. 1981
- FERREIRA, T.; RAMOS, R.; FREITAS, M.; ANDRADE, C. Morphological Evolution of the Óbidos Lagoon (Western Coast of Portugal) Since the Holocene Transgressive Maximum. **Journal of Coastal Research**. 2009
- FIGUEIREDO, A.; MARTINVILLE, S. Impacto Ambiental e das Mudanças Climáticas na preservação do Património Arqueológico Costeiro em zonas de Arriba (Portugal): um estudo abrangente e urgente. **Quaternary and Environmental Geosciences**, 15: 119-127. <https://doi.org/10.5380/qeg.v15i0.95356>. 2024a
- FIGUEIREDO, A.; MARTINVILLE, S. O Património Arqueológico Costeiro em áreas de Galgamento e Erosão sedimentar em Portugal: Impacto Ambiental na Preservação do Património. **Finisterra**, 59 (127),

e36569. <https://doi.org/10.18055/Finis36569>. 2024b

FIGUEIREDO, A.; MARTINVILLE, S.; MONTEIRO, C. **Results and Analysis of Coastal Cultural Heritage at Environmental Risk: Directions for Conservation and Safeguarding**. Mendeley Data, V2. <https://doi.org/10.17632/zw6xxr3c5g.2>. 2025

FIGUEIREDO, A.; MARTINVILLE, S.; MONTEIRO, C. Entre o mar e a terra em Portugal: as vulnerabilidades arqueológicas face às alterações climáticas – síntese analítica e resultados do projeto COASTLINE. In: **Atas do II Encontro de Arqueologia e História Antiga no Pantanal**. Junho de 2025 (em prelo)

FIGUEIREDO, A.; MARTINVILLE, S.; MONTEIRO, C. Património Português Costeiro em Risco: Investigação, Resultados e Estratégias para a Conservação e Salvaguarda. In atas do **I Encontro Nacional de Arqueologia Marítima e Subaquática**. Março de 2025. **Revista de Arqueologia Portuguesa** (em prelo).

FLANNERY, W., OUNANIAN, K., TOONEN, H., VAN TATENHOVE, J., MURTAGH, B., FERGUSON, L., DELANEY, A., KENTER, J., AZZOPARDI, E., PITA, C., MYLONA, D., WITTEVEEN, L., HANSEN, C. J., HOWELLS, M., MACIAS, J. V., LAMERS, M., SOUSA, L., DA SILVA, A. M. F., TAYLOR, S., ... SAIMRE, T. Steering resilience in coastal and marine cultural heritage. **Maritime Studies**, 21(4). <https://doi.org/10.1007/s40152-022-00265-2> 2022

FREITAS, M.; ANDRADE, C.; CRUCES, A. The geological record of environmental changes in southwestern Portuguese coastal lagoons since the lateglacial. **Quaternary International**. 2002

GALOPIM DE CARVALHO, A. M. Geologia Sedimentar, Vol. I – **Sedimentogênese**. Vol. I, p. 390-394, Ciência Viva, Lisboa. 2003

IPCC. **Climate Change 2023: Synthesis Report**. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, H. Lee and J. Romero (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, 184 p. 2023

LUZ, J **Património Arqueológico da Produção Piscícola Romana do Algarve**. Tese de mestrado, apresentada à Universidade Autónoma de Lisboa. p. 84. 2025

LOPEZ-ROMARO, E. Iberian Peninsula. In: Threat to the coastlines and their cultural heritage: What are the challenges in the face of climate change? **International Round Table**, Château d'Oléron, September 29-30, 2020. 2021

MÉNANTEAU, L. L'érosion côtière et ses implications archéologiques, Exemple du golfe ibéro-marocain. **Méditerranée**, 133: 107-126. 2021

MONTEIRO, C. **Secagem de Madeiras Arqueológicas: Análise dos Comportamentos Físicos e Aplicação do Modelo de Secagem Binária**.

Tese de Doutoramento, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 174 p. 2015

OLIVEIRA, J.; OLIVEIRA, F. **Agitação marítima a sul da embocadura do rio Mondego. Relatório 1** - Proc. 0604/1307/19596 – DHA/NEC, Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Lisboa, p.46. 2016

PEREIRA, C.; COELHO, C. Mapping Erosion Risk Map under different Scenarios of Climate Change for Aveiro Coast, Portugal. **Natural Hazards**, Springer. <https://doi.org/10.1007/s11069-013-0748-1>. 2013

PINTO, C. A. Gestão dos riscos costeiros no litoral de Portugal Continental. Apresentação na **conferência Processo cultural Subaquático, Arqueologia e Conservação**, 14: 91-102. 2020

PINTO, C.; INÁCIO, A.; PIRES, B. Cenários de alimentação artificial de praias no troço costeiro a sul da Figueira da Foz (Cova-Gala – Lavos). In: **X Congresso sobre Planeamento e Gestão das Zonas Costeiras dos Países de Expressão Portuguesa**. 2021

PINTO, C.; PIRES, B.; PENACHO, N.; SILVEIRA, T.; MIL-HOMENS, M.; TERRINHA, P.; ROSA, M.; BRITO, P.; NERES, M.; MAGALHÃES, V. Caracterização de manchas de empréstimo para alimentação artificial de praias – projeto CHIMERA. In: **Proceedings da 5ª Conferência de Morfodinâmica Estuarina e Costeira**, Lisboa, pp. 75-76. ISBN 978-989-20-9612-4. 2019

PINTO, C.; SILVEIRA, T.; TEIXEIRA, S. B. Beach nourishment practice in mainland Portugal (1950–2017): Overview and retrospective. **Ocean & Coastal Management**, 192, 105211. ISSN 0964-5691. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2020.105211>. 2020

RIESTO, S., EGBERTS, L., LUND, A. A., & JØRGENSEN, G. Plans for Uncertain Futures: Heritage and Climate Imaginaries in Coastal Climate Adaptation. **International Journal of Heritage Studies**, 28(3). <https://doi.org/10.1080/13527258.2021.2009538>. 2022

ROSA-SANTOS, P. & VELOSO-GOMES, F. & TAVEIRA-PINTO, F. & SILVA, R. & PAIS-BARBOSA, J. Evolution of coastal works in Portugal and their interference with local morphodynamics. In **Journal of Coastal Research**, SI 56 (Proceedings of the 10th International Coastal Symposium), 757 – 761. Lisbon, Portugal. 2009

SILVA, P. **A tendência da linha de costa entre as praias de Maceda e S. Jacinto**. Tese de mestrado, Universidade de Aveiro. 2012

COCHRAN, L. E., THOMPSON, V. D., ANDERSON, D. G., HLADIK, C. M., & HERBERT, E. The Timing of Sea-Level Rise Impacts to Cultural Heritage Sites along the Georgia Coast, USA, through Fine-Grain Ecological Modeling. **Advances In Archaeological Practice**, 1-14. <https://doi.org/10.1017/aap.2024.19>. 2024.